

АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА ЎРТА ОСИЁДА МЕЪМОРЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИ

Нарбеков А.В.

т.ф.н., доцент,

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11125917>

Амир Темур ва Темурийлар даври мамлакатимиз ва хорижий тадқиқотчиларнинг диққат-эътиборларини асрлар давомида диққат эътиборда турган долзарб масаладир. Ҳозиргача мазкур давр меъморчилигини ўрганиш мақсадида амалга оширилган кенг кўламли илмий изланишларга қарамасдан, ҳаттоки уни ўрганишга умумий ёндошувда ҳам тадқиқотчиларда яқдиллик йўқ [2, – В.165].

Муаммони холисона ҳал этилишига турли ижтимоий-сиёсий манфаатлар тўқнашуви ҳам салбий таъсир кўрсатди. Қадимги тамаддун марказларидан йироқда жойлашган минтақада, инсоният тарихий тараққиётига жиддий таъсир кўрсатган ижтимоий-сиёсий ва маданий марказнинг эътирофига қаршилиқлар ҳам бўлган. Темурийлардан кейин ҳукмронлик қилган сиёсий кучларнинг ўзидан олдинги тарихий давр аҳамиятини пасайтиришга интилиши билан боғлиқ ҳаракатлар ҳам унга салбий таъсир кўрсатди.

Туркистон чор Россияси томонидан босиб олинганидан кейин вужудга келган шовинистик сиёсат ҳамда Советлар давлатининг минтақа тарихига мафкуравийлик, синфийлик ва партиявийлик тамойили асосида ёндошуви бу масалани ўрганишга қизиқишларнинг кучайишига имкон бермаган. Атоқли олим, академик Иброҳим Мўминов таъкилаганларидаек даврни янада чуқурроқ ва тизимли равишда ўрганиш вазифаси ҳамон ўз ечимини топгани йўқ [5, – Б.16-17.]. Оқибатда, биз Амир Темур ва Темурийлар даври тарихини илмий ўрганишда хорижий мамлакатлардан ортда қолдик [3, – Б.205.].

Маълумки, амир Темур ва Темурийлар ҳукмронлиги даврида марказлашган давлат қурилиши ва маърифатпарвар ҳукмдорларнинг олиб борган фаолияти сабабли минтақада илм-фан, адабиёт ва санъат юксалди. Меъморчиликда эришилган ютуқлар янада салмоқли бўлди, зеро санъатнинг барча турлари (хайкалтарошлиқдан ташқари) унда мужассамлашди. Темурийлар маданиятини юксак баҳолаган академик М. Хайруллаев тарихий даврни Ўрта Осиё ренессансининг иккинчи даври деб атади [8, – С.100.]. Ушбу масала ҳозирги кунгача тадқиқотчилар томонидан баҳс ва мунозаралар мавзуси бўлиб қолмоқда. Зеро, бу давр Темурийлар даври, Мусулмон Ренессанси, Ўрта Осиё Ренессанси, Шарқ Ренессанси каби номлар билан аталиб келади.

Амир Темур мустақил давлатчиликни қайта тиклаганидан кейин, кўп вақти ҳарбий сафарларда ўтган бўлса ҳам, бунёдкорлик соҳасида қилган ишлари, аҳамияти жиҳатидан ҳарбий ютуқларидан кам бўлмади. У мухолиф давлатларга таъсир кўрсатиш воситаси сифатида одамларнинг тинч меҳнати ва осуда турмуши учун зарур бўлган соҳа меъморчиликка эътиборини кучайтирди. Амир Темурнинг фармони билан қурилган Оқсарой меъморий ёдгорлиги пештоқида битилган “Кимки бизнинг шон-шуҳратимизни кўрмоқчи бўлса, биз барпо этган иморатларимизга назар солсин”, – деб ёзилган [4, – Б.196.]. Темурий ҳукмдорлар Шоҳрух Мирзо, Мирзо Улуғбек, Абу Саид Мирзо ва Хусайн Бойқаролар Соҳибқироннинг мазкур сиёсатининг муносиб давомчиларидир.

Амир Темур ва темурийлар даврида Мовароуннаҳр меъморчилигида истехкомлар, шоҳ кўчалар, жамоат бинолари мажмуалари қурилишига асосий эътибор берилди. Шаҳарсозликда унинг асосий қисми бўлган “шаҳристон”дан кўлам ва мазмуни билан фарқ қилувчи “ҳисор” қурилишига ўтилди. Ҳисор услубида Самарқанд ва Кеш шаҳарларидаги жамоат бинолари қурилган. Амир Темур даврида Кеш шаҳри қурилиши яқунланди. Шаҳар қурилишидаги камчиликлар Мирзо Улуғбек даврида такомилга етказилган. Шаҳар ҳисорининг жануби-ғарбида ҳукумат биноси Оқсарой ва унинг атрофида работлар, боғлар бунёд этилди. Маҳаллий ва кўчириб келтирилган усталарнинг ҳамкорлиги натижасида меъморчиликда бадиий мактаб шаклланди.

XIV асрнинг иккинчи ярмида санъат турларининг ўзаро уйғунлиги (синтези) натижасида меъморчиликнинг юксак намуналари Гўри-Амир, Биби-Хоним масжиди, Улуғбек мадрасаси ҳамда Шоҳизиндада бир қатор мақбаралар мажмуаси бунёд этилди. Биноларнинг деворларини қоплама безаклар (кошинлар) билан бирга, ички қисмини деворий суратлар ва ганч билан қоғоз аралашмасидан иборат, олтин суви юритилган бўртма нақшлардан унумли фойдаланилган [7, – С.35.].

XV асрда Самарқанд ва бошқа шаҳарларда меъморчиликда, биноларнинг ички ва ташқи қисмига безак беришнинг янги услуби вужудга келган. Биноларнинг ички ва ташқи қисмларини безашда мармар ўймакорлиги намуналари кенг қўлланилган [6, – Б.79.]. Амир Темур, Мирзо Улуғбек ва бошқа темурийлар вакиллари даврида деворларнинг ички қисмини безашда феруза ва тилло суви юритилган ранглар, кошинлардан фойдаланилган. Кошин парчаларидан оқ асосга кўк рангда безак берилган. Сирланган қолипчи тасвир туширилган сопол, оқ асосга ҳаворангда табиат манзаралари тасвирланган суратлар, кундал (тилла суви юритилган) безакларидан

фойдаланилган. Меъморчиликда фойдаланилган бу ечимлар олдин ҳам қўлланилган бўлсада, бу даврда улар янги услубда ижод қилинганлиги билан алоҳида аҳамиятга эга бўлган [7, – С.35.].

Амир Темур Қашқадарёда олиб борган бунёдкорлик ишларидан мақсад юртини Мовароуннаҳрнинг йирик иқтисодий ва маданий марказларидан бирига айлантириш бўлган. Амир Темур тарихий заруратдан келиб чиқиб, мамлакатнинг пойтахти сифатида Самарқанд шаҳрини танлади. Шаҳар мўғуллар босқинидан кейин ҳали тўлиқ қайта тикланмаган бўлиб, уни қайта ва ободонлаштиришга катта эътибор қаратди. Афросиёбдан жанубда мўғуллар давридаги ички ва ташқи шаҳар ўрнида янги шаҳар қурилди. Шаҳарнинг умумий майдони 500 гектарни ташкил этиб, у қалъа девори ва хандақ билан ўраб (1371 й) олинди. Шаҳарга олтига дарвозадан кирилган.

Пойтахтда қурилган “ҳисори” қалъа, маъмурий ва жамоат меъморий мажмуалари, тилла суви юритилган кошнлар билан безатилган. Шаҳар минорали мудофаа деворлари билан қайта ўраб олиниб, минораларга найзали панжаралар ўрнатилди. Шаҳар девори ичкарасидаги майдон ва кўчалар ободонлаштирилди. Маҳаллаларда ариқ ва ҳовузлар қазилди. Шаҳар кўкаламзорлаштирилиб, бир бири билан уйғунлашган меъморий ечимлар бунёд этилди [1, – Б.25-26.].

Мирзо Улуғбек ҳукмронлиги даврида шаҳарда маҳобатли бинолар қурилиши давом эттирилди. Регистонда қурилган Улуғбек мадрасаси майдонни йирик жамоат ва савдо марказига айлантирилишига хизмат қилди. Самарқандга кираверишдаги Кўҳак тепалигида Чўпон ота мақбараси, Шоҳи Зинда комплексидаги қурилиши тугамаган мақбаралар Улуғбек даврида яқунланди, бу иншоотлар Амир Темур давридагидек маҳобатли бўлмасада, уларда мутаносиблик, умумий шаклнинг нафислиги, безакларда улуғворлик уйғунлашган.

Хулоса қилиб айтганда, Амир Темур ва темурийлар даври меъморчилиги мамлакатимиз трихида алоҳида ўринга эга. Ҳозирги даврда улар бизнинг шонли тарихимиз тўғрисида маълумот беради.

Адабиётлар:

1. Алимова Д.А. Буряков Ю.Ф. Рахматуллаев Ш.М. Самарқанд тарихи (кадимги даврлардан бугунги кунгача). – Т., 2009. – Б.25-26.
2. Ziyoyev Xamid Buyuk AmirTemursaltartati vataqdiri. – Т., – В.165.
3. Каримов И.А. Амир Темур фахримиз ғуруримиз //Янгича фикрлаш ва ишлаш давр талаби. Т.5. – Т., 1997. – Б.205.

4. Каримов И.А. Соҳибқирон камога етган юрт. //Янгича фикрлаш ва ишлаш давр талаби. Т.5. – Т. 1997. – Б.196.
5. Мўминов И. Амир Темурнинг Ўрта Осиё тарихида тутган ўрни ва роли. – Т., 1993. – Б.16-17.
6. Нарбеков А.В. Мирзо Улуғбек маърифатпарвар хукмдор. Мирзо Улуғбек – буюк мутафакир олим ва давлат арбоби. Халқаро илмий-амалий анжуман. ЎзМУ Тарих факультети. – Т., 2023. – Б.79.
7. Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. Очерки искусства Средней Азии. – М. 1982. – С.35.
8. Хайруллаев М. М. Фараби – крупнейший мыслитель средневековья. (К 1100-летию со дня рождения Абу Насра Фараби). – Т., 1973. – С.100.